

OBRAZAC ZA PRIJAVU TEHNIČKOG REŠENJA

U skladu sa odredbama Pravilnika o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja „Službeni glasnik RS“, broj 159 od 30. decembra 2020. godine dostavljam sledeće podatke:

Autori tehničkog rešenja:	Đorđe Stojić, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Nikola Kovačević, dipl.inž.el., Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Nemanja Milojević, dipl.inž.el., Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Predrag Ninković, dipl.inž.el., Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Luka Ivanović, dipl.inž.el., Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu
Naziv tehničkog rešenja:	Sistem pobude PSM1-410.57-221079 sinhronog motora nazivne snage 6,7 MW, faktora snage $\cos\phi$ 0,95i napona 6 kV kompresora TKV-1 kompanije “Messer Tehnogas AD” u Fabrici Smederevo
Ključne reči:	Nova hardversko-softverska platforma, statički sistem pobude, sinhroni motor
Za koga je tehničko rešenje rađeno:	Messer tehnogas a.d., Pogon Smederevo
Godina kada je rešenje kompletirano:	Tehničko rešenje je kompletirano 2022. godine
Godina kada je počelo da se primenjuje i kod koga:	Tehničko rešenje je počelo da se primenjuje 2022. godine u firmi Pogon Smederevo MesserTehnogas AD
Oblast i naučna disciplina na koju se tehničko rešenje odnosi:	Tehničko-tehnološke nauke, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Problem koji se tehničkim rešenjem rešava:	Implementacija nove hardversko-softverske platforme statičkog sistema pobude sinhronog motora
Stanje rešenosti tog problema u svetu:	Priloženi elaborat u nastavku dokumenta
Opis tehničkog rešenja:	Priloženi elaborat u nastavku dokumenta
Kategorija i vrsta rešenja:	Novo tehničko rešenje (metoda) primenjeno na nacionalnom nivou (M82)
Dodatna dokumentacija:	Izjava korisnika o ugradnji i puštanju u rad tehničkog rešenja, kao i dokumenti narudžbenice, ponude i računa o plaćanju
Naziv i broj projekta:	Tehničko rešenje je realizovano na osnovu narudžbenice broj 4502501457 od 20.9.2021. godine, izdate od strane firme Messer Tehnogas AD, Pogon Smederevo

<p>Lista ranije prihvaćenih tehničkih rešenja za svakog od *autora pojedinačno:</p>	<p>Dorđe Stojić:</p> <p>[1] Tiristorski sistem pobude sa električnim kočnjem za generatore G1 i G2 u HE “Međuvršje”, 2008, M81</p> <p>[2] Rekonstrukcija i modernizacija sistema pobude sinhronog generatora B2 u TE “Kostolac B”, 2008, M81</p> <p>[3] Sistem pobude sinhronog generator bloka B1 u TE “Nikola Tesla B” snage 727.5 MVA, 2012, M81</p> <p>[4] Regulator pobude DARP-10 kućnog agregata u HE “Međuvršje”, 2014, M81</p> <p>[5] Električni deo turbinskog regulatora hidrauličnih turbine, digitalni turbinski regulator tipa DTR300-100, 2014, M81</p> <p>[6] Regulator pobude DARP-20 agregata A1 i A2 u TE "Kolubara A", 2015, M84</p> <p>[7] Regulator pobude sa poboljšanim algoritmima limitera pobude agregata B2 u TE "Nikola Tesla B", 2016, M82</p> <p>[8] Fazi-merna metodologija za procenu uticaja elektromagnetnog zračenja na zdravlje, 2019, M84</p> <p>Nikola Kovačević:</p> <p>Nemanja Milojčić:</p> <p>[1] Tiristorski sistem pobude sa električnim kočnjem za generatore G1 i G2 u HE “Međuvršje”, 2008, M81</p> <p>[2] Rekonstrukcija i modernizacija sistema pobude sinhronog generatora B2 u TE “Kostolac B”, 2008, M81</p> <p>[3] Sistem pobude sinhronog generator bloka B1 u TE “Nikola Tesla B” snage 727.5 MVA, 2012, M81</p> <p>[4] Regulator pobude DARP-10 kućnog agregata u HE “Međuvršje”, 2014, M81</p> <p>[6] Regulator pobude DARP-20 agregata A1 i A2 u TE "Kolubara A", 2015, M84</p> <p>[7] Regulator pobude sa poboljšanim algoritmima limitera pobude agregata B2 u TE "Nikola Tesla B", 2016, M82</p> <p>Predrag Ninković:</p> <p>[1] Двоканални аутоматски синхронизатор типа ДАС, 2009, М82</p> <p>[2] Микропроцесорски монофазни систем непрекидног наизменичног напајања типа МИСП, 2009, М82</p> <p>[3] Микропроцесорски модул SynMOD2 за аутоматску синхронизацију хидрогенератора, 2009, М82</p> <p>[4] Микропроцесорски уређаји SynD и SynC за аутоматску синхронизацију и синхрочек контролу хидрогенератора, 2008, М82</p> <p>Luka Ivanović:</p>
--	--

Podnosilac prijave:

Dr Dorđe Stojić, dipl.inž.el, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu

Opis tehničkog rešenja

1. Problem koji se rešava tehničkim rešenjem

Pobudni sistem u okviru tehničkog rešenja je namenjen za upravljanje pobudom sinhronog motora kompresora TKV-1 u fabrici industrijskih gasova „Messer Tehnogas AD” - Smederevo. Sinhroni motor je instaliran u postrojenju za proizvodnju tečnog kiseonika u sprezi pokretanja sa prigušnicom za meki start, i radi sa sledećim nazivnim veličinama:

- napon statora od 6 kV,
- aktivna snaga 6,7 MW,
- faktor snage $\cos\varphi = 0,95$,
- napon pobude 57 V,
- struja pobude 410 A.

Aktivnim opterećenjem se upravlja kroz doziranje mehaničkog opterećenja iz proizvodnog procesa, dok se upravljanje reaktivnom snagom koju taj motor uzima ili predaje mreži vrši sistemom za pobuđivanje kroz kontrolu struje pobudnog namotaja. Upravljanje se može vršiti po jednom od izabраниh režima rada: ručnoj regulaciji struje pobude, regulaciji reaktivne snage motora, kao i regulaciji faktora snage motora.

Uređaj za regulaciju pobude je izveden kao tiristorski punoupravljivi šestopulsni ispravljački pobudni stepen napojen od strane izvora nominalnog napona 3 x 380 V / 50Hz uz primenu savremene mikroprocesorske tehnologije za logičku kontrolu procesa, regulaciju zadatih veličina i zaštitu od neregularnih radnih uslova. Primenom ekrana osetljivog na dodir je realizovan interfejs sa korisnikom na jednostavan način tako da mu se brzo i razumljivo saopštavaju svi vitalni parametri pogona, omogućava unošenje novih radnih parametara, uvid u merene veličine, arhivu događaja i arhivu grešaka. Veliki broj ugrađenih zaštita obezbeđuje siguran i pouzdan rad uređaja, jasan prikaz uzroka greške i brzu dijagnostiku i otklanjanje kvara.

Osim pogonskog režima, uređaj raspolaže i pomoćnim režimom za testiranje u kojem je moguće pokrenuti pobudni sistem i proveriti ispravnost rada energetskog dela uređaja. Ugrađene su komponente proizvedene od strane renomiranih proizvođača što ponašanje uređaja čini predvidljivim i ponovljivim.

2. Stanje rešenosti problema u svetu

Pobuda sinhronih motora predstavlja vrstu uređaja široke namene [1]-[4], što u slučajevima sinhronih motora u okviru reverzibilnih elektrana, što u slučajevima pogona sinhronih motora koji predstavljaju uobičajeno rešenje u industrijskim postrojenjima, posebno kod različitih vidova kompresorskih i mlinskih pogona.

Rad [2] se bavi kontinuiranim razvojem i modernim pristupima sistema za pobudu sinhronih mašina. Takođe, dublje istražuje napredak tehnologije pobude, uzimajući u obzir dinamičku i

kompleksnu prirodu elektroenergetskih sistema. Autori ističu značaj sistema pobude u osiguravanju stabilnog i efikasnog rada sinhronih mašina. Istražuju različite inovativne tehnike i strategije kontrole, s ciljem poboljšanja performansi i pouzdanosti ovih sistema. Istraživanje ističe ključnu ulogu sistema za pobudu u ukupnom funkcionisanju sinhronih mašina, naglašavajući potrebu za kontinuiranim napretkom i adaptacijom kako bi se ispunile narastajuće potrebe modernog elektroenergetskog sistema.

Reference [3-4] se fokusiraju na regulaciju pobude sinhronih motora, istražujući različite strategije i pristupe za njihov efikasan rad. Detaljno se razmatra važnost precizne kontrole pobude u postizanju željenih performansi i efikasnosti sinhronih motora. Autori raspravljaju o različitim tehnikama i metodama regulacije pobude, s ciljem poboljšanja stabilnosti rada. Istraživanje ističe značaj regulacije pobude u održavanju optimalnih operativnih uslova i osiguravanju pouzdanog rada sinhronih motora u različitim radnim režimima.

Na nacionalnom nivou postoji više funkcionalnih rešenja, gde je u radu [5] prikazana realizacija pobudnog sistema sinhronog motora bazirana na programabilnom logičkom kontroloru (PLC). Rad predstavlja inovativan pristup za unapređenje performansi motora. Korišćenjem PLC-a, sistem postiže preciznu i fleksibilnu kontrolu nad procesom pobude, što omogućava poboljšanu efikasnost i dinamički odziv. Autori razmatraju dizajn, implementaciju i prednosti ovog sistema pobude zasnovanog na PLC-u, ističući njegovu adaptivnost i jednostavnu integraciju u postojeće upravljačke sisteme motora. Istraživanje naglašava potencijal za poboljšanu stabilnost motora, smanjenje potrošnje energije i pojednostavljeno održavanje kroz ovaj moderni pristup pobudi. U suštini, studija ističe kako korišćenje tehnologije PLC-a u sistemima pobude značajno doprinosi optimalnom radu i performansama sinhronih motora u različitim industrijskim primenama.

Naredno rešenje na nacionalnom nivou prikazano je u radu [6], i ono u odnosu na [5] umesto PLC-a kao platformu za implementaciju upravljačkog dela koristi 16-bitni mikrokontroler sa celobrojnom aritmetikom. Naime, rad [6] se fokusira na razvoj i primenu sistema regulacije pobude sinhronih motora snage 15,4 MVA u postrojenju PAP Lisina. Autori istražuju specifične zahteve ovog velikog motora i razvijaju sistem regulacije pobude koji odgovara tim potrebama. Posebna pažnja posvećuje se optimizaciji performansi motora, efikasnosti i stabilnosti rada. Istraživači analiziraju dizajn, implementaciju i rezultate primenjenog sistema, ističući unapređenja koja je donela nova regulacija pobude. Naglasak je na postizanju precizne i dinamičke kontrole pobude, čime se osigurava optimalan rad motora u specifičnim uslovima PAP Lisina. Ukupno, rad pruža uvid u napredak i uspešnu primenu sistema regulacije pobude u konkretnom industrijskom okruženju, sa potencijalom za primenu sličnih rešenja u drugim sličnim aplikacijama.

Doprinos novog tehničkog rešenja na nacionalnom nivou sastoji se od implementacije regulaciono-zaštitne platforme realizovane na naprednoj 32-bitnoj mikrokontrolerskoj platformi koja poseduje brzu hardversku jedinicu za podršku aritmetici sa pokretnim zarezom, koja je omogućila realizaciju upravljačkog softvera unapređene strukture, kao i povećane pouzdanosti i brzine rada. Takođe, implementirani su i novi upravljački algoritmi koji odgovaraju specifičnoj tehnologiji rada kompresora TKV-1, kao i unapređeni algoritmi detekcije ključnih režima rada, uključujući detekciju kraja faze pobuđivanja i detekcije prisustva napona na zaletnom otporniku. U hardverskom smislu implementirani su novi modulu za galvansku izolaciju analognih merenja poboljšanih karakteristika.

Na međunarodnom nivou postoji više renomiranih proizvođača koji se u kontinuitetu bave pobudnim sistemima sinhronih motora, uključujući i više generacija unapređenih rešenja prilagođenih različitim snagama, topologijama pobudnih sistema, kao i aplikacijama upravljanja sinhronim motorima [7]-[8].

3. Opis tehničkog rešenja

3.1. Konfiguracija uređaja

Principijelna šema statičkog sistema pobude i sinhronog motora je prikazana na Slici 1, izrađenog potrebe kompresorskog pogona TKV-1 za proizvodnju industrijskih gasova. Sistem uključuje ulazni prekidač S_1 , pobudni transformator, trofazni punoupvljivi tiristorski most, zaletni otpornik R_d (1Ω), sa antiparalelnim tiristorima $Qd1$ i $Qd2$, za zaletanje i demagnetizaciju, relejna automatika, mikroprocesorski regulator sa zaštitama, kao i HMI ekran. Napajanje energetskog dela sistema pobude je $3 \times 400VAC$, 50 Hz, dok je upravljačko napajanje $24 VDC$. Sinhroni motor je povezan na $6 kV$ mrežu preko autotransformatora.

Slika 1. Principijelna šema statičkog sistema pobude i sinhronog motora

Sinhroni motor se asinhrono zaleće po sledećoj proceduri: Na red sa pobudnim namotajem se pomoću antiparalelnih tiristora u zaletnoj grani dovodi otpornik za zaletanje R_d i time se formira rotorski namotaj sa dodatnom otpornošću, slično asinhronom motoru sa namotanim rotorom. Nakon toga se uključuje prekidač N_3 u zvezdištu autotransformatora, a odmah zatim se uključuje

i glavni 6 kV prekidač N_1 , nakon čega za počinje asinhrono zaletanje motora preko autotransformatora. Nakon isteka zadatog vremena ΔT_3 (koje se meri nakon uključenja N_3), isključuje se prekidač N_3 , nakon čega se uključuje prekidač N_2 . U okviru regulatora se nakon toga prati vrednost malog klizanja. Kada frekvencija struje rotora bude u opsegu 1-4 Hz uključuje se tiristorski most u odgovarajućoj poluperiodi rotorske struje, i on preuzima napajanje pobudnog namotaja. Istog trenutka se seantiparalelnitiristori u zaletnoj grani gase i iz kola rotora isključuju zaletni otpornik [3]. Time je sekvenca zaletanja završena i uređaj zajedno sa motorom prelazi u trajni rad na mreži po izabranom tipu regulacije.

Na Slici 2 prikazana je prednja strana upravljačkog ormara sa označenim elementima, dok je na Slici 3 prikazana zadnja strana ormara sa sklopom za početno zaletanje i demagnetizaciju, kao i sa priključnim krajevima rotorskog namotaja.

Slika 2. Prednja strana upravljačkog ormara

Slika 3. Zadnja strana upravljačkog ormara

3.2. Ulazni prekidač

Prekidač S1 služi za dovođenje i prekidanje napajanja pobudnog transformatora i tiristorskog mosta. Radi se o trolnom prekidaču sa ugrađenom termičkom i elektromagnetnom zaštitom, kao špulnom podnaponske zaštite za jednosmerni naponski nivo nominalne vrednosti 220Vdc. Upravljanje prekidačem se vrši pomoću relejne automatike pomoću ugrađenog motornog pogona. Prekidačem je moguće upravljati i ručno, pomoću odgovarajuće poluge motornog mehanizma.

Uključivanje prekidača se vrši u skladu sa procedurom za puštanje, dok se isključuje prilikom zaustavljanja mosta, bilo u okviru redovne procedure rada, bilo u slučaju greške. Takođe, pomoću prekidača se ostvaruje i sekundarna prekostrujna zaštita tiristorskog mosta, u slučaju kada se primarna zaštita regulatora ne aktivira kada je to potrebno.

Prilikom nestanka komandnog jednosmernog napona 220Vdc, prekidač će biti isključen putem podnaponske špulne prekidača što će, u slučaju da je uređaj tako konfigurisan, dovesti i do isključenja mrežnog prekidača motora Q2.

3.1 Pobudni transformator

Pomoću pobudnog transformatora vrši se prilagođenje naponskog nivoa naizmeničnog napajanja energetike uređaja na nivo prihvatljiv tiristorskom mostu i pobudnom namotaju motora. Pobudni transformator je smešten iza ormara pobude i oklopljen je zbog zaštite od dodira.

3.2 Tiristorski most

Tiristorski most je realizovan u formi punoupravljevog mosta sastavljenog od 6 tiristora sa prirodnim hlađenjem, koje obezbeđuje efikasno odvođenje toplote u svim radnim uslovima pogona. Na hladnjacima se nalaze bimetalni prekidači koji se aktiviraju u slučaju dostizanja temperature hladnjaka vrednosti 90°C. Ultrabrzni osigurači se nalaze na ulazu svake grane mosta, pomoću kojih se ostvaruje zaštita od kratkog spoja tiristorskog mosta. Na tiristorskom mostu se nalazi blok RC-zaštita od prenapona tiristora, kao i sa RCD snaberskim blokom za ograničenje komutacionih prenapona na ulazu mosta.

Shodno tome tiristorski blok pobude se sastoji iz sledećih elemenata:

- priključenje napajanja energetskog uređaja naponom 3 x 400V /50Hz,
- pobudni transformator,
- trofazni punoupravljivi tiristorski most sa prirodnim hlađenjem.

Slika 4. Blok šema tiristorskog pretvarača

Na Slici 4 prikazana je šema stepena tiristorskog pretvarača na kome se nalaze sledeći elementi: (a) T1 ulazni napojni transformator tiristorskog pretvarača, (b) TS1 transformator za merenje napona sinhronizacije, (c) CT1, CT2 i CT3, transformatori za merenje struje sa naizmernične strane tiristorskog pretvarača, i (d) punoupravljivi trofazni tiristorski most kao izlazni stepen sklopa energetskog pretvarača.

3.3 Prekidač za zaletanje i demagnetizaciju

Prekidač za zaletanje i demagnetizaciju je u funkciji samo u toku zaletanja motora, gde se pomoću njega zatvara rotorsko kolo u toku zaletanja, kao i u toku gašenja polja. Otpornik za zaletanje se na rotorsko kolo priključuje pomoću dva antiparalelna tiristora, montiranih u masivnom hladnjaku. Pomenutim tiristorima se upravlja pomoću kola koje je smešteno neposredno pored, gde se komande za njihovo paljenje zadaju iz regulatora, u zavisnosti od faze u kojoj se pogon nalazi. Pomenuti sklop služi i za bipolarnu prenaponsku zaštitu rotorskog kola. Blok šema sklopa za zaletanje i demagnetizaciju prikazana je na Slici 5, zajedno za rotorskim priključcima sinhronne mašine.

Slika 5. Sklop za zaletanje i demagnetizaciju

3.4 Upravljački sistem

Upravljački podsistem se nalazi u standardnom reku. Čine ga moduli sa digitalnim ulazima, digitalnim izlazima, mernim ulazima, mikrokontrolerskim modulom za regulaciju, mikrokontrolerskim modulom za zaštite, kao i kartice za upravljanje mostom i za paljenje tiristorima. Radna stanja pogona su definisana od strane regulatora, na osnovu očitanih digitalnih ulaza i analognih merenja. Upotrebene kartice su izrađene u savremenoj tehnologiji, baziranoj na 32-bitnoj procesorskoj arhitekturi aritmetike sa pokretnim zarezom. Blok zaštita prati rad tiristorskog mosta, nalazi neregularnosti u radu mosta ili rasklopne opreme, meri ugao snage motora i blokira dalji rad u slučaju potrebe.

Blok šema upravljačkog reka prikazana je na Slici 6.

Slika 6. Blok šema upravljačkog reka

3.4.1 Mikroprocesorska kartica

Na mikroprocesorskoj kartici u formi softvera za upravljanje u realnom vremenu implementirane su sve regulacione, limiterske i zaštitne funkcije neophodne za rad sistema pobude sinhronog motora, funkcija detekcije podsinhronne frekvencije i sinhronizaciju motora sa mrežom, kao i funkcije sekventnog automata, koje su opisane u poglavljima 3.8-3.13.

Kartica je bazirana na modernog 32-bitnoj platformi aritmetike sa pomerivim zarezom, gde kartica sadrži sledeće elemente:

- napajanje elektronike +5V i ± 15 V,
- brzi digitalni ulazi i izlazi na +24V,
- galvanski izolovana servisna serijska komunikacija RS232,
- galvanski izolovana ModbusRTU veza,
- analogna merenja,
- generisanje upravljačkih signala upaljača tiristora.

Osnovna regulaciona petlja realizovana u okviru mikroprocesorske kartice zasniva se na upravljanju trenutnom vrednošću struje pobude sinhronog motora, čija se referenca vrši bilo lokalno pomoću potenciometra na prednjim vratima ormana, bilo daljinski iz komandne sobe. Osnovna regulaciona petlja može biti nadograđena nadređenim regulatorima reaktivne snage i faktora snage, čijim se referentnim vrednostima može upravljati pomoću lokalnog tač panela. Takođe, referentna vrednost struje pobude ograničena je i realizovanim limiterskim funkcijama, koje sprečavaju rad motora u nedozvoljenim režimima, čak i u slučaju kada se sa lokalnog i daljinskog upravljačkog mesta zahteva drugačije.

U okviru mikroprocesorske kartice realizovane su sledeće pogonske funkcije:

- automatsko pobuđivanje sinhronog motora prilikom pokretanja, uslovljenog trenutnom vrednošću klizanja motora,
- zaštitne funkcije pobude sinhronog motora uslovljene pregrevanjem zbog predugog asinhronog zaleta sinhronog motora,
- zaštita od prenapona u rotorskom kolu.
- ograničenje maksimalne struje pobude (koja je realizovana na zasebnoj kartici),

- meko gašenje polja pri normalnom zaustavljanju ili isključenju sinhronog motora.

U okviru mikroprocesorske kartice realizovano je nekoliko različitih režima upravljanja:

- radni režim sa regulacijom po reaktivnoj snazi motora,
- radni režim sa regulacijom po uglu snage motora,
- radni režim sa regulacijom po struji pobudnog namotaja motora,
- test režim sa zadavanjem struje pobudnog namotaja motora,
- test režim sa zadavanjem ugla tiristorskog mosta.

Radni režim pogona se zadaje lokalno sa komandnog panela. Svaki od mogućih režima je neophodno izabrati pre početka rada.

Referentne vrednosti odabranog upravljačkog režima moguće je zadavati sa komandnog panela ili daljinski i to:

- referentnu vrednost reaktivne snage moguće je zadavati pomoću lokalnog tač panela, upisivanjem željene vrednosti,
- referentnu vrednost ugla snage motora moguće je zadavati pomoću lokalnog tač panela, upisivanjem željene vrednosti,
- referentnu vrednost struje pobude moguće je zadavati pomoću lokalnog ili daljinskog potencijometra, prema izabranom režimu,
- referentnu vrednost ugla za upravljanje tiristorskim mostom moguće je zadavati pomoću lokalnog potencijometra.

Svaki od režima ima posebnu namenu:

- regulacija po reaktivnoj snazi je u upotrebi u slučaju kada je neophodno održavati vrednost reaktivne snage na zadatoj referentnoj vrednosti u slučajevima kada se reaktivna snaga bilo preuzima iz mreže, bilo predaje mreži. Ovaj režim je najčešće u upotrebi u slučaju kada sinhroni motor radi u režimu kompenzacije reaktivne snage, odnosno u režimu u kome sinhroni motor proizvodi reaktivnu snagu pokrivajući na taj način reaktivnu snagu koju troše induktivni potrošači ugrađeni u okviru postrojenja. Pomenuti režim rada je od posebnog interesa u postrojenjima koja nemaju zasebnu kompenzaciju potrošnje reaktivne snage, gde su mogućnosti kompenzacije u značajnoj meri ograničene karakteristikama sinhronog motora.
- u režimu upravljanja vrednošću ugla snage sinhronog motora pobudom se upravlja u situaciji kada neophodno realizovati rad motora koji ne utiče na kompenzaciju reaktivne snage koju ostatak postrojenja troši ili proizvodi. Uobičajene referentne vrednosti faktora snage zadaju se u opsegu $0.95 \text{ cap} - 1 \text{ cap}$, kako bi motor vršio kompenzaciju reaktivne snage transformatora pomoću koga je povezan sa mrežom.
- režim rada sa regulacijom po struji pobude je u upotrebi u ređim slučajevima kada nije neophodna realizacija regulacije reaktivne snage. U tom slučaju, neophodno je zadati referentnu vrednost struje koja zadovoljava potrebe pogona sinhronog motora, kao i njegov stabilan rad.

- test režim sa regulacijom struje pobude prevashodno je namenjen za proveru mernih kola, za inicijalno podešavanje vrednosti parametara regulatora struje pobude, kao i za podešavanje referentne vrednosti struje pobude sa kojom sinhroni motor ulazi u pogon. Naime, referentna vrednost struje pobude se zadaje pomoću potenciometra na prednjim vratima upravljačkog ormara, gde se sa tom zadatom vrednošću upravo i radi ukoliko je odabran režim rada sa regulacijom po struji pobude. Referentnu vrednost struje pobude je moguće menjati i tokom rada pogona, upotrebom istog potenciometra.
- test režim sa zadavanje ugla paljenja prevashodno je namenjen za proveru podsistema regulatora namenjenog za upravljanje tiristorskim pretvaračem, kao i za proveru funkcionalnosti samog energetskeg pretvarača.

3.4.2 Kartica mernih pretvarača i sinhronizacije

Kartica mernih pretvarača omogućava galvanski izolovano merenje 6 analognih veličina uključujući:

- međufazni napon motora V_{st} ,
- fazna struja motora I_r ,
- napon pobude,
- struja pobude,
- napon zaletnog otpornika,
- napon sa upravljačkog potenciometra.

Blok galvanske izolacije je realizovan sa čipovima najnovije generacije, u smislu da omogućavaju stabilnije merne performanse u poređenju sa prethodnim rešenjima.

Pored analognih merenja ova kartica omogućava i formiranje sinhronizacionog napona neophodnog za upravljanje tiristorskim mostom. Merenje je realizovano pomoću naponskog transformatora i pratećeg analogno-digitalnog bloka za formiranje digitalnog signala koji odgovara učestanosti i fazi napona sinhronizacije.

3.4.3 Kartice digitalnih ulaza i izlaza

U okviru uređaja realizovane su sledeće digitalne ulazne i izlazne kartice, neophodne kako bi se očitavala stanja uklopne i upravljačko-signalizacione opreme neophodne za realizaciju tehnološkog procesa upravljana sinhronim motorom:

- dve kartice digitalnih ulaza +24 V, svaka sa po 19 digitalnih galvanski izolovanih signala,
- jedna kartica digitalnih izlaza +24 V/ 150 mA sa 19 digitalnih galvanski izolovanih signala.

3.4.4 Kartica tiristorskih upaljača

Kartica tiristorskih upaljača galvanski izolovano očitava signale za upravljanje tiristorima generisane od strane mikroprocesorske kartice, vrši pojačavanje signala i oblikuje ih u formi potrebnj za povezivanje sa tiristorima upotrebom impulsnih transformatora.

3.4.5 Kartica merenje struja tiristorskog mosta i motora

Kartica sadrži module za merenje sledećih naizmjeničnih struja opsega od 0 do 10 A:

- tri fazne struje sa naizmjenične strane tiristorskog mosta, koje se koriste prilikom realizacije zaštita tiristorskog mosta,
- struje statora, koje se koriste prilikom realizacije zaštite od asinhronog rada motora.

3.4.6 Mikroprocesorska zaštita tiristorskog mosta i motora

Na zasebnoj mikrokontrolerskoj platformi u okviru upravljačkog reka realizovane su sledeće zaštitne funkcije:

- kratkospojna zaštita tiristorskog mosta,
- prekostrujna zaštita tiristorskog mosta,
- zaštita od nesimetrije mosta,
- zaštita od asinhronog rada (zaštita od gubitka pobude).

Na ovaj način realizovan je zaštitni blok autonoman u odnosu na osnovnu upravljačku mikroprocesorsku karticu, čime je znatno podignuta pouzdanost rada sistema.

3.4.7 Doprinos realizacije u odnosu na postojeća rešenja

Realizovano rešenje zasniva se na novoj hardversko-softverskoj mikrokontrolerskoj platformizasnovanoj na 32-bitnoj aritmetici sa pomerivim zarezom (čime je omogućeno korišćenje najsavremenijih upravljačkih algoritama), sa novim hardverom za galvanski izolovano merenje analognih veličina, kao i sa implementacijom upravljačkog algoritma prilagođenog specifičnoj tehnologiji rada kompresora TKV-1.

3.5 Merna kola

Merne veličine neophodne za ispravno funkcionisanje pogona sinhronog motora obrađuju se na odgovarajućim mernim kolima. U okviru njih se nalaze merni senzori:

- struje pobude na bazi Holovog efekta,

- struje pobude na bazi mernog šanta sa odgovarajućim mernim instrumentom, za potrebe prikaza,
- napona pobude za potrebe regulacije, na bazi otporničkog rezdelnika,
- voltmetar za prikaz napona pobude,
- tri strujno-merna transformatora u mostu za strujnu zaštitu tiristorskog mosta,

Za merenje signala statorskih veličina koriste se merni pretvarači:

- struje statora za potrebu regulacije i zaštite, kao i za prikaz na instrumentu, preko odgovarajućih 5-amperskih ulaza,
- linijskog napona statora za potrebe regulacije, zaštite, kao i za prikaz na instrument tabli, preko 3x100V ulaza.

3.6 Relejna automatika

Relejna automatika je implementirana pomoću opreme deklarisanе za rad na jednosmernom naponu 220VDC, naizmeničnom naponu 230 VAC / 50 Hz i jednosmernom naponu 24 VDC. Pomoću nje se vrši prihvatanje signala iz postrojenja, izvršavaju se zahtevi regulatora, kao i prosleđivanja komandi ka spoljašnjoj opremi. Takođe, pomoću relejne automatike izvedena je i funkcija havarijskog stopa, u slučajevima da dođe do stanja u kojem je važno hitno isključenje i mrežnog i ulaznog prekidača.

3.7 Komandni panel

Na vratima ormara nalazi se lokalni panel sa sledećim komandno-signalnim elementima:

- 5 indikatora za prikaz radnog režima sistema. U slučaju da je pogon zaustavljen, svetli indikator STOP. Kada je u toku zaletanje ili zaustavljanje, svetli žuti indikator. POGON svetli u slučaju da je pobuda u normalnom radu. Indikator SMETNJA se javlja u slučaju kada je sistem zaustavljen usled smetnje. U slučaju da u fazi STOP-a postoje uslovi za start, aktivan je indikator SPREMAN.
- analogni instrumenti za prikaz struje pobude, napona pobude i struje motora,
- tač-panel, pomoću koga je ostvareno lokalno upravljanje i signalizacija,
- selektori pomoću kojih se vrši izbor režima rada i tipa regulacije,
- zeleni taster za proveru test-režima, kao i za start pobude u testu,
- potencijometar za lokalno zadavanje reference ugla vođenja tiristorskog mosta i struje pobude, u zavisnosti od odabranog režima rada uređaja,
- taster provere ispravnosti signalizacije.

Pored navedenih, postoje još dva komandno-signalna elementa unutar ormara:

- indikator HAVARIJSKI STOP, svetli crveno ako je pogon zaustavljen u slučaju hitnog stopa,
- crveni taster za brisanje statusa greške,
- taster BTL_TEST za simulaciju detekcije malog klizanja.

3.8 Elementi rada pogona

Osnovna funkcija uređaja jeste da na osnovu digitalnih i analognih ulaza iz postrojenja obezbedi stabilan rad sinhronog motora, definisan odabranim režimom rada i zadatim referentnim vrednostima. Funkcionalni blokovi koji učestvuju u povezivanju uređaja sa postrojenjem su sledeći:

- očitavanje stanja prekidača Q2 i Q3 u statorskom kolu motora,
- očitavanje daljinske komande za START i STOP,
- krug za upravljanje uključanjem i isključenjem prekidača Q2,
- krug za upravljanje uključanjem i isključenjem prekidača Q3,
- kola za merenje statorskog napona i struje,

Pomoću pobudnog transformatora je obezbeđeno napajanje tiristorskog mosta koje je neophodno kako bi tiristorski most mogao da proizvodi napon pobude. Prisustvo napona na ulaznim klemama se prati kako bi se obezbedila potvrda da je pobudni transformator napojen. Status mrežnog prekidača se prihvata preko ulaznih releja, gde se statusne informacije uvode u regulator u cilju kontrole sekvence starta i stopa, ali i kao uslov za komandovanje elementima pogona. Daljinska komanda za START i STOP se takođe očitava pomoću ulaznih releja. Pomenute informacije se uvode u regulator u cilju kontrole sekvence starta i stopa.

Za uključanje mrežnog prekidača Q2 koristi se upravljački krug definisan sa sledećim radnim uslovima:

- prekidač S1 u pobudi je uključen,
- uslovi za start pogona ispunjeni,
- regulator je ispravan,
- selektor rada je postavljen u položaj POGON,
- izdata komanda za uključanje prekidača od strane regulatora.

Za isključenje mrežnog prekidača Q2 koriste se regularni i havarijski mehanizmi. Regularni mehanizam je u aktivan isključivo ukoliko je prekidač Q2 već uključen, i uslovljen je narednim paralelnim dejstvom:

- aktivan nalog za isključenje mrežnog prekidača od strane regulatora,
- prestanak rada regulatora uslovljen unutrašnjim kvarom,
- isključenje prekidača S1, ili signalizacije njegovog trenutnog stanja.

Setovanje bilo kojeg od navedenih signala aktivira isključenje mrežnog prekidača Q2.

Havarijsko isključenje je ostvareno preko odgovarajućeg kontaktora, i on je aktivan isključivo u situaciji kada prekidač nije isključen. Takođe, u slučaju nestanka signalnog napona na prekidaču regulator će generisati signal prekida rada pogona. U tom slučaju je isključivo omogućeno dejstvo putem havarijskog mehanizma isključenja, koji na taj način predstavlja i alternativnu putanju isključenja prekidača.

Regulator upravlja i uključenjem prekidača Q3 pomoću svekvenca zaletanja, i ono je omogućeno isključivo ukoliko postoji potvrda o tome da je prekidač Q2 uključen. Pomoću sekvence zaustavljanja regulator upravlja i isključenjem prekidača Q3. Takođe, merenje statorskih veličina je ostvareno preko tri linijska napona i jedne statorske struje. Nadzire se linijski napon U_{ts} , a meri se struja R faze. Iz navedenih mernih veličina izvode se sledeći signali:

- statorski napon motora, prikazan na korisničkom tač-panelu,
- statorska struja motora, prikazana na instrumentu i na korisničkom tač-panelu,
- vrednost aktivne snage motora, prikazana na korisničkom tač-panelu,
- vrednost reaktivne snage motora, prikazana na korisničkom tač-panelu,
- vrednost faktora snage motora, prikazanog na korisničkom tač-panelu.

Takođe, na osnovu istih veličina detektuje se asinhroni rad motora, na osnovu izvedene vrednosti kosinusa ugla snage motora, koji, ukoliko počne da radi u induktivnom režimu sa vrednošću ugla snage veće od zadate granice u trajanju od više od dve sekunde, generiše delovanje zaštite od asinhronog rada, kao i generisanje greške po regularnom stopu uređaja.

3.9 Uslovi za start

Uslova za start pogona ima više i oni se obrađuju u regulatoru:

- prisutnost napona napajanja uređaja 3 x 380 V,
- aktivno je stanje mirovanja, i gde svetli indikator STOP,
- selektor za izbor reference postavljen na stanje LOKALNO ili DALJINSKI,
- selektor izbora rada je postavljen na stanje POGON,
- selektor za izbor tipa regulacije nije postavljen na stanje UGAO MOSTA,
- tiristori u okviru aktivnog prekidača za zaletanje su uključeni,
- prekidači Q2 i Q3 su isključeni,
- isteklo je vremena od poslednjeg zaustavljanja više od vrednosti zadate odgovarajućim parametrom,
- HAVARIJSKI STOP je neaktivan,
- taster BTL_TEST je neaktivan.

Ukoliko bilo koji od pomenutih uslova nije ispunjen, nije moguće započeti novi start uređaja. Uslove za start je moguće ispratiti pomoću korisničkog touch-panela.

3.10 Procedura pokretanja

Pre pokretanja motora, očekuje se sledeće radno stanje pogona:

- stanje mrežnih prekidača Q2 i Q3 je isključeno,
- motor miruje dok svetli indikator STOP,
- ulazni prekidač mosta S1 je isključen,
- uređaj nije napojen pošto na ulaznim klemama nema napona,
- rotor motora je priključen na zaletni otpornik, gde je prekidač za priključenje otpornika za zaletanje uključen.

Procedura pokretanja motora je sledeća:

- svi selektori i reference su postavljene u zadate položaje, kao i na željene vrednosti,
- prisustvo svih potrebnih uslova za START,
- zadavanje naloga za START pogona,
- automatsko uključenje prekidača S1 tiristorskog mosta, čime nestaje blokada uključanja mrežnog prekidača, i formira se nalog za njegovo isključenje. Nakon toga se gasi se indikator STOP, dok indikator ZALETANJE treperi.
- nakon što istekne 7 sekundi od naloga za start, aktivira se komanda na uključenje prekidača Q2, indikator ZALETANJE svetli trajno; vrednost struja motora je iznad nominalne; struja rotora se zaleće protokom kroz otpornik za zaletanje,
- 15 sekundi nakon uključanja Q2 aktivira se nalog na uključenje prekidača Q3, nakon čega započinje praćenje malog klizanja rotora,
- nakon detekcije malog klizanja (prilikom čega su vrednosti frekvencije struje kroz zaletni otpornik niske, tipično 2-3 Hz), u trenutku definisanom od strane algoritma za sinhronizaciju motora na mrežu se uključuje glavni tiristorski most, dok se istovremeno ukidaju impulsi za tiristorske aktivne prekidače otpornika za zaletanje. Zaletni aktivni prekidač se isključuje, dok glavni tiristorski most upravlja vrednošću struje pobude, i podiže je do nominalne vrednosti, gde se nakon toga prelazi u regulaciju po odabranoj zadatoj veličini. Tada se gasi i indikator ZALETANJE, dok se pali indikator POGON.

3.11 Procedura normalnog zaustavljanja

Procedura zaustavljanja je sledeća:

- nalog na STOP pogona se zadaje sa komandnog panela pomoću tastera za zaustavljanje,
- regulator započinje proceduru zaustavljanja, gde se gasi indikator POGON, a pali indikator ZAUSTAVLJANJE,
- regulator inicira nalog na isključenje prekidača Q2, nakon čijeg isključenja se izdaje i nalog za isključenje prekidača Q3,
- nakon isključenja prekidača Q2 regulator snižava struju pobude do nulte vrednosti, i nakon što se to postigne, istovremeno se deaktivira prekidač S1, isključuje tiristorski most i uključuje tiristor Qd2 u cilju demagnetizacije pobudnog namotaja. Takođe se prekida i napajanje pobudnog transformatora,
- nakon isteka 5 sekundi, odnosno, nakon smirivanja svih prelaznih pojava, uređaj aktivira stanje pripravnosti; isključuje se indikator ZAUSTAVLJANJE i aktivira se indikator STOP,
- oba tiristora u aktivnom prekidaču za zaletanje su uključena, čime je rotor povezan na zaletni otpornik.

Nakon toga se inicira merenje vremena blokade do novog starta, koje je podesivo. Ukoliko se tokom procedure stopa prekidači Q2 ili Q3 isključe pre nego što je izdat nalog iz ormana PSM1 (na primer, zbog toga što taster za STOP direktno isključuje prekidač), uređaj PSM1 će nastaviti sa započetom procedurom zaustavljanja.

Zaustavljanje se može vršiti po nalogu rukovaoca ili po nastanku smetnji. Ako se javi smetnja, uređaj prvo izdaje nalog za isključenje prekidača motora, a nakon njegovog isključenja nastavlja sa zaustavljanjem kao da je rukovalac isključio prekidač.

3.12 Forsiranje

Tokom rada može se desiti propad vrednosti mrežnog napona, što može izazvati nestabilnost rada motora zbog gubitka pobude. U pomenutoj situaciji, regulator prelazi u specijalan režim FORSIRANJE, u kojem povećava struju pobude do najvećeg mogućeg nivoa, koji ne sme biti veći od vrednosti zadate odgovarajućim parametrom. Režim FORSIRANJE ne može da traje više od 10 sekundi usled velikog termičkog naprezanja rotora i tiristorskog mosta. Ukoliko se unutar pomenutih 10 sekundi naponske prilike poprave regulator prekida forsiranje i nastavlja sa radom u režimu normalne regulacije. Ukoliko se napon nije vratio u granice definisane odgovarajućim parametrom, rad pogona se prekida usled predugog forsiranja.

Nivo mrežnog napona koji inicira režim za ulaz u forsiranje, kao i nivo za izlaz iz njega su oba parametarski podesivi. Nakon završetka forsiranja, ulazak u novo forsiranje je zabranjen u trajanju od narednih 15 minuta, kako bi se rotor dovoljno ohladio. Ukoliko se u navedenom periodu desi novi propad napona, forsiranje se neće obaviti.

3.13 Havarijsko zaustavljanje

U slučaju pojave neregularnog stanja koje zahteva hitni stop, inicira se mehanizam havarijskog zaustavljanja koji trenutno deluje na prekidač motora, prekidač tiristorskog mosta, kao i na kolo za demagnetizaciju i napajanje pobudnog transformatora. U tom slučaju se zaustavljanje pogona vrši sa povećanim naprezanjem opreme. Zbog toga, pomenuti način zaustavljanja se vrši isključivo u slučaju kada regularno zaustavljanje nije moguće.

4. Snimci odziva

U nastavku poglavlja 4 prikazani su snimci karakterističnih veličina prilikom pokretanja sinhronog motora kompresora TKV-1 [9].

Slika 7. Struja statora, struja rotora i stanja prekidača N_1 , N_2 i N_3

Slika 7 prikazuje vremenski sinhronizovan prikaz merenja veličina pri likopokretanja procedure starta motora. Prikazane veličine su statorske struje u fazi R, stanja prekidača N_1 , N_2 i N_3 i struja rotora.

Sekvenca starta je sledeća:

1. Dovode se impulsi za paljenje antiparalelnih tiristora u granisastartnim otpornikom, koji se zatim povezuje u kolo rotora.
2. Zatim se zatvara prekidač N_3 i uključuje prekidač N_1 (vremenskarazlika je oko 130 ms). Uključivanje prekidača N_1 počinje start motora.
3. Nakon isteka podešenog vremena $\Delta T_3 = 35$ s otvara se prekidač N_3 i odmah zatvara prekidač N_2 (vremenskarazlika oko 100 ms).
4. Nakon uključivanja prekidača N_2 , uređaj počinje sagrađenjem malog klizanja i kada frekvencija rotorske struje dostigne podešenu vrednost ili manju, uključuje se tiristorski most i preuzima pobudnu struju, dok se antiparalelni tiristori u startnoj granici gasi.

Slika 8. Trenutak postavljanja jednosmerne pobudne struje

Na slici 8 uvećan je deo odziva između 40. i 46. sekunde, gde se može videti da nakon otvaranja prekidača N3 i zatvaranja prekidača N2 i početka praćenja malog klizanja regulator ima dovoljno vremena da obradi frekvenciju struje rotora i odluči kada da uključi tiristorski most.

Sa slike 8 se takođe može očitati da je trajanje poslednje negativne poluperiode pred uključenje tiristorskog mosta $\Delta T = 0.91155\text{s}$, što daje $f = 1/2\Delta T = 0.5485\text{ Hz}$. Dakle, poslednja poluperioda zadovoljava uslov malog klizanja $f \leq 2\text{ Hz}$, pa je regulator odmah posle nje izvršio uključenje tiristorskog mosta.

Pre poslednje negativne poluperiode nije zadovoljavala taj uslov.

Posmatrani fenomen starta sinhronog motora karakteriše nagli pad frekvencije struje (produženje trajanja poluperioda) prilikom približavanja rotora sinhronoj brzini, gde oba snimka ilustruju uspešno zaletanje motora, kao i započinjanje procedure njegovog pobuđivanja.

5. Tehnički i eksploatacioni podaci uređaja

U okviru poglavlja 6 prikazana je lista tehničkih i eksploatacionih karakteristika uređaja:

- napon statora: 6 kV,
- aktivna snaga: 6,7 MW,
- faktor snage: $\cos\varphi = 0,95$,
- napon pobude: 57 V,
- struja pobude: 410 A,
- napajanja energetskog dela uređaja naponom: 3 x 400V /50Hz,
- napajanje upravljačkog reka: 24 V,
- broj analognih merenja: 6,
- broj 24 V digitalnih ulaza: 38,

- broj 24 V digitalnih izlaza: 19,
- industrijski komunikacioni protokol: Modbus RTU,
- broj upravljačkih tiristorskih mostova: 1,
- zaštite tiristorskog mosta: prekostrujna, kratkospojna i zaštita od nesimetrije,
- zaštita sinhronog motora od gubitka pobude.

6. Zaključak

Predloženo tehničko rešenje se sastoji od implementacije sistema pobude sinhronog motora koji se sastoji od merno-upravljačke jedinice, zaštitne jedinice, mernih pretvarača, kontaktno-prekidačke opreme, i izlaznog pretvaračkog stepena – trofaznog punoupravljivog tiristorskog mosta. U okviru rešenja implementirane su sve standardne regulaciono-zaštitne funkcije, uključujući i odgovarajući sekventni upravljački algoritam koji pokriva sve režime rada pogona.

U poređenju sa postojećim rešenjima na nacionalnom nivou doprinos predloženog rešenja sastoji se u implementaciji nove hardversko-softverske platforme zasnovane na 32-bitnom mikrokontroleru aritmetike sa pomerivim zarezom, na novom hardveru za implementaciju galvanski izolovanih analognih merenja, kao i na novom upravljačkom softveru prilagođenom tehnološkom procesu kompresora TKV-1.

Pravci daljeg razvoja uređaja sastoje se od: mogućnosti implementacije industrijskih komunikacionih protokola baziranih na eternetu i WiFi vezi (Modbus RTU, IEC 60870-5-104, IEC 61850), implementaciji unapređenog stepena upaljača tiristorskih mostova, i unapređenju bloka zaštite tiristorskog mosta i sinhronog motora upotrebom naprednije hardversko-softverske platforme, kao i uključivanjem većeg broja zaštitnih funkcija sinhronog motora.

Takođe, predloženu hardversko-softversku platformu je moguće koristiti u širokom spektru aplikacija zasnovanih na energetskim pretvaračima u formi monofaznih i trofaznih polu i punoupravljivih tiristorskih mostova, uključujući kako pobude sinhronih generatora, tako i druge vidove regulisanih naponskih izvora.

Reference

- [1] Wu, Bin, and Mehdi Narimani. *High-power converters and AC drives*. John Wiley & Sons, 2017.
- [2] Nøland, Jonas Kristiansen, Martin Giset, and Erick Fernando Alves. "Continuous evolution and modern approaches of excitation systems for synchronous machines." *2018 XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM)*. IEEE, 2018.
- [3] Schaefer, Richard C. "Excitation control of the synchronous motor." *IEEE Transactions on Industry Applications* 35.3 (1999): 694-702.

[4] Das, J. C., and Jim Casey. "Effects of excitation controls on operation of synchronous motors." *1999 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference (Cat. No. 99CH36371)*. IEEE, 1999.

[5] Janda, Žarko, Janković, Marko, Dobričić, Sava, Ninković, Predrag, "Programmable logic controller based synchronous motor excitation system." *Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" 21* (2011): 157-168.

[6] Stevanović, Ilija, i dr., „Razvoj i primena sistema regulacije pobude sinhronih motora od 15, 4 MVA u PAP Lisina.“ *Zbornik radova sa 31. savetovanja Cigre Srbija* (2013).

[7] Dostupno na adresi: www.basler.com/Product/SMC-250-Synchronous-Motor-Controller

[8] Dostupno na adresi: <https://new.abb.com/power-electronics/excitation-and-synchronization/Unitrol-excitation-systems>

[9] Kovačević, Nikola, i dr., „Analiza starta i uključanja pobude sinhronog motora sa asinhronim zaletanjem preko autotransformatora.“ *Zbornik radova sa 36. savetovanja Cigre Srbija* (2023).